

**LE SYMBOLISME ET L'UTILITE DES ŒUVRES ARTISANALES DANS
LA SOCIETE TRADITIONNELLE BURUNDAISE : LA LANCE ET LA
HOUE COMME OBJET D'ANALYSE DANS L'ATELIER NYABENDA
DE MUYINGA**

**THE SYMBOLISM AND UTILITY OF HANDICRAFTS IN
TRADITIONAL BURUNDIAN SOCIETY: THE SPEAR AND THE HOE
AS AN OBJECT OF ANALYSIS IN THE NYABENDA WORKSHOP IN
MUYINGA**

THOMAS NIYONGABO

Laboratoire : Histoire, Langues, Patrimoine et Architecture
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université Mohammed Premier – Oujda
E-mail : niyongabot80@gmail.com

LE SYMBOLISME ET L'UTILITE DES ŒUVRES ARTISANALES DANS LA SOCIETE TRADITIONNELLE BURUNDAISE : LA LANCE ET LA HOUE COMME OBJET D'ANALYSE DANS L'ATELIER NYABENDA DE MUYINGA

THE SYMBOLISM AND UTILITY OF HANDICRAFTS IN TRADITIONAL BURUNDIAN SOCIETY: THE SPEAR AND THE HOE AS AN OBJECT OF ANALYSIS IN THE NYABENDA WORKSHOP IN MUYINGA

22

THOMAS NIYONGABO
Chercheur en Sociologie

Laboratoire : Histoire, Langues, Patrimoine et
Architecture
Université Mohammed Premier – Oujda

THOMAS NIYONGABO
Researcher in Sociology

Laboratory: History, Languages, Patrimony
and Architecture
University of Mohammed I - Oujda

RESUME

Depuis plus de 2000 ans, l'Afrique centrale a toujours été marquée par une métallurgie traditionnelle hautement sophistiquée (Schmidt et Avery 1978 ; De Maret, 1980). Au Burundi, comme dans la plus grande partie de l'Afrique centrale, la transmission du métier de la forgerie est surtout héréditaire (De Maret, 1980). Si depuis longtemps la population burundaise parvenait à satisfaire ses besoins et à se procurer des produits artisanaux de première nécessité, il faut noter

que l'arrivée des objets métallurgiques importés a introduit une déperdition progressive du savoir-faire des forgerons. Nous nous intéressons dans ce papier à l'analyse des dimensions et des fonctions de « *la lance* » et de « *la houe* » en tant que produits artisanaux ayant marqué la société traditionnelle burundaise, et ayant aidé les forgerons à tisser des liens sociaux en leur garantissant respect et reconnaissance.

Notre recherche s'appuie sur une étude de cas au sein de l'atelier « *NYABENDA* » de la province de Muyinga comme l'un des ateliers les plus anciens dans le métier de la forgerie. L'objectif est de mener une exploration par le biais de la technique de l'entretien semi-directif afin de nous renseigner sur les aspects fonctionnels et symboliques de « *la lance* » et de « *la houe* » dans la société burundaise avant l'arrivée des objets importés.

Mots- clés : Symbolisme ; Artisanat ; Société ; Lance ; Houe ; Burundi

ABSTRACT

For more than 2000 years, Central Africa has been marked by highly sophisticated traditional metallurgy (Schmidt and Avery 1978; De Maret 1980). In Burundi, as in most of Central Africa, the transmission of blacksmithing is mainly hereditary (De Maret, 1980). If for a long time the Burundian population has been able to satisfy its needs and obtain basic craft products, it should be noted that the arrival of imported metallurgical objects has introduced a progressive loss of blacksmithing know-how. In this paper, we are interested in analyzing the dimensions and functions of the "spear" and the "hoe" as handicrafts that have left their mark on traditional Burundian society, and that have helped blacksmiths to forge social ties by guaranteeing them respect and recognition.

Our research is based on a case study of the "NYABENDA" workshop in the province of Muyinga as one of the oldest workshops in the blacksmithing trade. The objective is to conduct an exploration through semi-directive interviews in order to learn about the functional and symbolic aspects of the "spear" and "hoe" in Burundian society before the arrival of imported objects.

Key words: Symbolism; Craft; Society; Spear; Hoe; Burundi

INTRODUCTION

Si le Burundi parvenait toujours à fabriquer les objets métallurgiques dont elle avait besoin la population locale, l'introduction des objets importés présente, désormais, des défis auxquels font face les forgerons Burundais. La fabrication traditionnelle des objets métallurgiques semble céder la place

aux produits modernes importés. Un constat confirmé par Collomb (1981) qui précise que « *l'introduction d'outils et d'objets manufacturés rend inutile le savoir-faire artisanal du peuple autochtone* ». Pour le cas du Burundi, la déperdition progressive du métier de la forgerie semble trouver des explications par l'arrivée des produits importés et par l'interdiction de la fabrication de certains produits que la

population locale avait l'habitude d'utiliser, et ce, malgré le fait que la forgerie a toujours occupé une position sociale particulière (Schneider, 1993) du fait de la grande nécessité des objets fabriqués dans la société traditionnelle burundaise.

Nous nous intéressons dans le cadre de cette étude à l'analyse du rôle symbolique et utilitaire de *la houe* et de *la lance* comme objets artisanaux qui avaient un rôle bien défini dans le bien-être des burundais avant l'arrivée des objets importés.

Notre étude se veut de nature qualitative exploratoire, mobilise un guide d'entretien en vue de cadrer la rencontre avec le forgeron le plus ancien de l'atelier « **NYABENDA** » de Muyinga¹.

Ce guide d'entretien s'intéresse au questionnement suivant :

- *Quelles étaient les fonctions et les dimensions des objets artisanaux dans la société traditionnelle burundaise avant l'époque coloniale ?*
- *Quelles sont les conséquences subies par les artisans après l'avènement des objets importés ?*

Dans la perspective de répondre à ces interrogations, nous formulons les hypothèses suivantes :

- Les œuvres artisanales pouvaient être utilisées dans différents échanges et avaient un rôle pour établir des liens sociaux ;

¹ Muyinga : il s'agit de l'une des provinces du pays et est située au Nord du Burundi.

- Certains objets tels que *la lance* et *la houe* symbolisaient le pouvoir et le respect dans la société traditionnelle ;
- L'introduction des objets importés a eu des conséquences sur le statut social des forgerons.

CONTEXTE ET CHOIX DU SUJET

Si la forge traditionnelle a toujours été le symbole d'un métier vénéré au Burundi, l'arrivée des missionnaires évangélistes ainsi que les produits métallurgiques importés ont causé un bouleversement à la fois social et économique chez les forgerons burundais. Un bouleversement qui a eu de lourdes conséquences à la fois sur la capacité des ateliers de forgerie pour faire écouler leurs produits dans le marché local, et d'autre part, le manque de fer qui constitue la matière première des ateliers de forgerie causé par l'exportation des déchets qui contiennent ce métal vers l'Ouganda.

Parmi ces produits traditionnels, la fabrication des lances et des houes conférait aux forgerons une certaine réputation et respectabilité (Chrétien, 1993). C'est dans cette perspective que cet article s'intéresse à analyser les aspects fonctionnels et sociaux des objets artisanaux dans la société traditionnelle telle que le Burundi.

I. ARTISANAT TRADITIONNEL ENTRE TRANSMISSION DES VALEURS SOCIALES ET DU SAVOIR-FAIRE

Situé en plein centre de l'Afrique, le Burundi est un pays perché sur de hautes terres avec une altitude qui dépasse 1300m,

ce qui fait de lui un pays agricole pas excellence. La nature verdoyante du Burundi fait que la société est composée de paysans qui vivent dans des milieux ruraux dans la majorité des cas, à l'exception de la classe dirigeante qui vit généralement dans la capitale Bujumbura et aux centres des villes (Mworoha, 1982).

L'activité des paysans porte principalement sur l'agriculture, l'élevage ainsi que l'artisanat. Du point de vue des produits artisanaux, les objets fabriqués étaient principalement ceux dont la population avait quotidiennement besoin dans la vie traditionnelle des burundais à l'instar des houes, des lances, des marteaux, des couteaux, ou encore des bracelets. Soulignant à cet égard, que la plupart des objets fabriqués portaient l'empreinte de celui qui les avait façonnés ; une pratique qualifiée de « *l'artisanat créateur* » au sens d'Anquetil (1982). Dans cette même lancée, Romainville (2013) confirme que « l'habileté inégale des artisans est bien souvent le seul facteur qui explique la différence des objets fabriqués ». Seul le savoir-faire et la dextérité des plus créatifs leur accorde estime et reconnaissance dans la société.

A l'analyse de la revue de littérature, les objets artisanaux fabriqués peuvent être regroupés en différentes catégories selon leurs rôles (Mworoha, 1977). On peut donc distinguer entre :

- Les objets issus du travail de bois, comme les pirogues servant dans la pêche, les ruches, les mortiers pour

piler le manioc et les louches de cuisines ;

- Les objets métalliques tels que les houes, les lances, les marteaux, les bracelets, les couteaux, les bijoux, les grelots et les piques utilisées sur les flèches ;
- Les objets issus de la vannerie tels que les cruches, les marmites, les assiettes et les jarres ;
- Les objets issus du tissage tels que les corbeilles, les paniers et les nattes ;
- Les objets résultant du tressage tels que les vans, les mini-portails et les poubelles utilisées pour transporter le fumier ;
- La fabrication des habits en écorce du bois de ficus ;
- La fabrication du sel à bases des végétaux qui poussaient dans les sols salés.

Les artefacts fabriqués dans la société burundaise n'avaient pas pour principal objectif d'être vendus, mais plutôt pour subvenir aux besoins des artisans et ceux de leurs familles (Kwizera, 2015), ils étaient aussi échangés contre des produits agricoles ou des produits d'autres natures.

Par ailleurs, dans la société traditionnelle burundaise, la transmission du savoir-faire artisanal aux générations futures se faisait généralement de père en fils et de mère en fille. Dès leurs jeunes âges, les descendants Burundais sont intégrés dans l'apprentissage des métiers qu'ils ont construit l'identité de leurs ancêtres (Kwizera, 2015). Ceci étant, la continuité de l'existence des activités artisanales est le gage pour le maintien

d'une identité culturelle et artistique du pays Kwizera, 2019).

II. SYMBOLISME ET UTILITE DES OBJETS DE LA FORGE

Dans la société traditionnelle burundaise, les pratiques sociales et les coutumes ont toujours été considérées comme sacrées avant l'arrivée des missionnaires. Ainsi, les objets artisanaux jouaient un grand rôle dans ces pratiques et rituelles au sein de la société (Anquetil, 1982). La naissance d'un enfant, l'intronisation du Roi, la semence de sorgho, le culte ou encore les pratiques de divinations, sont des occasions où la présence des objets artisanaux était sacrée et indispensable chez les burundais.

1. La lance

La lance occupe une place particulière dans la société burundaise, elle représente à la fois une arme, un signe de pouvoir et renvoie à un statut social bien particulier chez les citoyens burundais dont les représentations sont diverses (Anquetil, 1982). Elle correspond à la fois à un symbole de respect et un objet ayant des valeurs utilitaires diverses (Anquetil, 1982).

La lance est un objet très présent même dans les symboles représentatifs de la souveraineté du pays. Elle est mobilisée pour faire partie des signes qui forment les armoiries du Burundi. Furent adoptées en 1966 sous la présidence de Michel Micombero, les armoiries du Burundi se décrivent ainsi : « De gueules à la bordure d'or, une tête de lion en son centre. Le blason est soutenu par *trois lances traditionnelles africaines* » et posé sur une

ceinture d'argent avec la devise nationale : Unité, Travail, Progrès ».

Dans la société burundaise, la lance était utilisée comme arme pour se défendre, elle était considérée comme un objet de luxe utilisée par certains hommes dans les promenades comme signe de pouvoir dans la région ou pour se faire remarquer (Havyarimana, 2007). En outre, elle était aussi utilisée par des hommes qui se munissaient d'une lance à l'occasion de la prononciation d'un discours perçu comme outil servant à diminuer le trac.

A l'époque royale, la lance était un objet d'une grande vénération à la cour royale. Elle était considérée comme un instrument précieux symbolisant la gloire et la puissance royale.

2. La houe

Au Burundi, la houe a toujours occupé une place prépondérante au sein de la société en l'absence d'un système monétaire (Mworoha, 1977). Elle a été considérée comme un objet échangeable contre les produits agricoles des agriculteurs ou contre le lait et le beurre dont disposaient les éleveurs.

La houe a été aussi présente lors des cérémonies des mariages traditionnels est présentée en tant que dote pour la mariée comme signe du renforcement des liens entre des deux familles. La famille du mari, la présentait emballée dans un morceau

d'habit confectionné dans un arbre appelé fucus² en les posant dans un panier.

De surcroît, les forgerons conservaient dans leurs maisons une houe appelée *Ikimazi*³ en tant qu'objet servant à chasser les mauvais esprits pouvant les empêcher de fabriquer des objets de valeur. Ceci étant, Anquetil (1982) considère que la houe avait une grande utilité dans le quotidien des burundais, et était le symbole d'un pouvoir magique.

III. ETUDE DE CAS – L'ATELIER "NYABENDA" DE MUYINGA

La partie empirique de ce travail de recherche s'est concrétisée par une étude de cas réalisée au sein de l'atelier de forgerie dans une région qui abrite au jour d'aujourd'hui les forgerons les plus anciens au Burundi. Nous justifions dans ce qui suit, le choix de l'atelier "NYABENDA" qui fait l'objet de notre terrain d'investigation, et nous expliquons par la suite l'importance de la méthodologie mobilisée pour la réalisation de notre étude empirique.

1. Les choix de l'atelier « NYABENDA »

Afin de rendre compte des spécificités du métier de la forgerie au Burundi, nous nous sommes rendus à la colline Higiro de la commune Gasorwe située au sein de la

province de Muyinga dans le but de mener notre exploration. Géographiquement, la commune Gasorwe est délimitée : au nord par les communes Butihinda et Gashoho, au sud et à l'Ouest par les communes de Gitaramuka de Karuzi et Tangara de Ngozi, et à l'Est par la commune Muyinga⁴. Le choix de cette commune est justifié par le fait qu'elle se caractérise par la présence d'un nombre important de forgerons et a pour spécificité d'héberger, jusqu'à présent, les forgerons les plus anciens du Burundi. L'atelier "NYABENDA" qui tient compte de cette spécificité, a été choisi comme terrain d'investigation pour nous entretenir avec M. Cyprien NYABENDA, l'un de ses forgerons les plus expérimentés dans le domaine de la forgerie. M. Cyprien NYABENDA est âgé de 68ans et ayant débuté le métier de la forge en 1962.

2. L'étude de cas et l'entretien semi-directif comme méthodologie d'exploration

Afin de nous renseigner sur les aspects fonctionnels et symboliques de « la houe » et de « la lance » dans la société burundaise avant l'arrivée des objets importés, nous avons opté pour la méthode de l'étude de cas qui correspond à l'une des méthodes qualitatives permettant de rendre accessible les informations nécessaires pour une connaissance approfondie de l'objet analysé. Les systèmes humains et sociaux étant complexes, la méthode de l'étude de cas est effectivement l'une des

² Fucus : il s'agit d'un arbre dans lequel les habits étaient confectionnés avant l'arrivée des habits modernes au Burundi.

³ *Ikimazi* : il s'agit d'une houe conservée par les forgerons pour se protéger contre les mauvais esprits.

⁴ IRC Burundi, Plan communal de développement communautaire de la commune de Gasorwe 2009-2013, p18

méthodes capables d'assurer une vision holistique vis-à-vis de la problématique étudiée. Gagnon (2005) confirme dans ce sens, que les méthodes qualitatives, et particulièrement la méthode de l'étude de cas permettent d'observer et d'analyser un phénomène comme un tout intact et intégré. C'est dans cette mesure où le choix effectué semble judicieux, du fait que cette méthode nous permet d'assurer une analyse contextuelle en profondeur du fonctionnement de l'atelier "NYABENDA" en tant que terrain d'investigation, ainsi que de relever une représentation authentique de ce milieu étudié. Associé à cette méthode, l'entretien semi-directif ainsi que l'observation directe sont aussi mobilisées comme instruments pour la collecte d'informations.

L'enquête a été réalisée sur place dans l'atelier "NYABENDA" le 6 novembre 2020 et les informations recueillies lors de l'entretien sont présentées plus loin dans des tableaux.

IV. LES RESULTATS

1. La description et le fonctionnement de l'atelier "NYABENDA"

Comme le souligne Romainville (2013) « les forgerons sont sans doute parmi les

artisans les plus mobiles à la recherche du minéral de fer se trouvant dans les contrées très éloignées de leur région d'origine. » ; un constat confirmé de par la localisation de l'atelier "NYABENDA". Ce dernier est installé depuis 1962 loin de la maison de l'artisan et tout près d'une rivière en plein air sur une superficie de 13,2m².

Chez les burundais, un atelier est l'équivalent du mot "URUGANDA" qui signifie à la fois "une maisonnette" et "l'ensemble du matériel" qu'elle contient. L'atelier "NYABENDA" correspond à une petite hutte ronde dont la toiture est en paille, il comporte une seule entrée principale et est ouvert à tous les vents. À son centre se trouve un creux contenant un foyer de feu de charbons servant à traiter les métaux.

À l'intérieur de l'atelier se trouve le matériel nécessaire à la forge notamment le foyer et le soufflet (*appelé "UMUVUBA" dans le langage local*) fabriqué en cuivre et qui prend la forme d'une grande cuillère en double. Les deux soufflets sont fermés par une peau de mouton bien tendue.

FIGURE 1 : Atelier du forgeron

(Source : Photo prise par l'auteur)

Pour bien mener son travail, le forgeron a besoin d'une autre personne aidante appelée souffleur qui se tient soit debout ou accroupie en tenant les baguettes en bois et souffle le feu en mouvement alternatif et rapide.

FIGURE 2 : Maniement du foyer de feu par le souffleur

(Source : Photo prise par l'auteur)

Après les avoir travaillés en leur redonnant la forme désirée, les objets fabriqués sont refroidis à l'aide de l'eau puis polis sur une pierre afin de les rendre bien tranchants.

FIGURE 3 : Les objets fabriqués par le forgeron

(Source : Photo prise par l'auteur)

2. L'utilité et le symbolisme des œuvres artisanales

L'entretien mené avec M. Cyprien NYABENDA correspond à une exploration rétrospective de sa vie à la fois sociale et professionnelle en relation avec son expérience dans le domaine de la forge. Cette exploration a été guidée par les thématiques préalablement définies dans le but d'orienter l'entretien vers l'objectif assigné par ce papier : cerner l'utilité et le symbolisme de « la houe » et de « la lance » dans la société burundaise avant l'arrivée des objets importés. Les données recueillies auprès de M. Cyprien NYABENDA permettent, à notre sens, d'accéder à une dimension sociale et existentielle à travers son expérience individuelle mais transposable sur un groupe social (Desmet et al, 2010).

Une première analyse des données collectées à partir de l'entretien mené, permet de distinguer entre les données liées à l'utilité des œuvres artisanales (tableau N°1), et celles liées à leur symbole dans la société burundaise (tableau N°2). Les deux

tableaux ci-après, présentent la distinction préalablement citée sous forme de question/réponse :
 retranscription des passages les plus importants de l'entretien mené selon la

TABLEAU N°1 : Retranscription des passages importants sur l'utilité des œuvres artisanales

QUESTIONS	REPONSES
1 Witwa gute,ufise imyaka ingahe?(Quel est votre nom et votre âge ?)	«Nitwa Nyabenda Cyprien Navutse muri 52 » (je m'appelle Nyabenda Cyprien je suis né en 1952)
2. Watanguye gukora uwo mwuga ryari ? (Depuis quand avez-vous commencé ce métier ?)	« Natanguye muri 62, nari mfise imwaka cumi » (J'ai commencé en 1962, j'avais dix ans)
3. Ni ibihe kikoresho bacura. None abacuzi baronka ubutare gute cane ku ntwaro ya cami? (Quels sont les objets qui étaient les plus fabriqués à l'époque royale ?)	« Vyari vyinshi, cacura imiringa, amacumu, amasuka, imihoro, n'ibindi » (...il y avait beaucoup : les bracelets, les lances, les bracelets, les houes, les serpes, ...)
4. Abacuzi baronka ututare gute ? (Comment les forgerons obtenaient la matière première ?)	« Babukura mwibuye babanza gushusha kuko kandi ntiryari iryariryo ryose ». (Il s'agissait d'une pierre spécifique qu'on chauffait et transformait)
5. None ivyo bacuze vyafasha iki imiryango? (Quelle était l'utilité de ces objets fabriqués ?)	« Babikoresha, mukurima, mukubandwa,abacuzi barabikaba n'imfungurwa canke ibindi, mukuvura, mukwivuna umwansi n'ibindi ». (Ils étaient utilisés dans l'agriculture, on les utilisait dans les différents échanges, mais aussi dans la guérison des malades ou encore pour se défendre contre l'ennemi, etc)
6. Ni akahe kamaro k'icumu kera, yrasigura iki mu miryango? (Quelle était l'utilité de la lance, que symbolisait-elle dans la société?)	« Icumu abahigi bararikoresha,iyo umwansi ateye niryo ryakora mukumwivuna » (elle était utilisée dans la chasse, mais aussi pour se protéger et chasser l'ennemi)

7. Ni akahe kamaro k'amasuka kera? (Quelle était l'utilité de la houe ?) « Amasuka yakora mukurima, mukubagara, mu gusoroma. Yarakoreshwa no mugutanga inkwano » (Elle était utilisée dans la culture, le sarclage et la récolte. Elle était également offerte comme une dot)

(Source : Réalisé par l'auteur à partir des données collectées)

TABLEAU N°2 : Retranscription des passages importants sur le symbolisme des œuvres artisanales

QUESTIONS	REPOSES
8. Icumu ,’isuka vya sigura iki mu mibereho yabantu ico gihe? (Que symbolisait la lance et la houe dans la société ?)	« Mugihe c’umwami bavuga ko ryerekana ubutwari umutware yaba arifise yari yuhahitse, kandi ryarakoreshwa mukuvura abarwayi no kubandwa , amasuka nayo abatagira inka barayatanga mu gukwa umugeni» (...les chasseurs l'utilisait à la cour royale, la lance jouait un grand rôle, les notables marchaient avec en la portant, on l'utilisait pour se protéger dans les divinations. ...pour ceux qui n'avaient pas les vaches, les houes étaient offertes comme dot dans les mariages.)
9. None ingaruka abacuzi bagize haje ibikoreho bivuye hanze ni izihe? (Quelles sont les conséquences de l'avènement des objets importés ?)	« Kare abacuzi baribubashwe haba mu miryango canke ibwami.Kandi ubu hari ibikoreho bitagikoreshwa nk'amacumu. Urumva ko nivyo bafashisha imiryango bica bigabanuka ». (...avant les forgerons étaient respectés que ce soit au niveau de la population ou à la cour royale. Il y a des objets qui sont plus utilisés comme les lances et cela a des conséquences sur les moyens de subsistance de forgerons et le reste de la population.)
10. Umuzo w’abazungu harico wahinduye kubacuzi ? (L’arrivée des missionnaires a-t-elle impacté les forgerons ?)	« Abazungu bashitse baciye babuza ibigirwa mana. Kera ko basenga kiranga. Urumva ibikoreho vyakoreshwa vyaciye bihagarikwa.Murico gihe ubuhizi bw’abacuzi bwaragabanutse » (avec l’arrivée des missionnaires ils ont interdit les rituels liés au culte et la fabrication des objets qui s’ensuivent...les forgerons dans cette situation ont perdu leur réputation au sein de la société.)
11. None ubu ibikoreho mukoresha bivahe? (Où trouvez-vous la matière	« Dukoresha ibikoreho vyaheze, tugenda mu mihana tukagura ivyo batagikoresha tukagura amahera makeya hama dugacura ivyo dukeneye ». (On utilise les objets usés,

première?) on va dans les manages chercher les objets qui ne sont plus utilisés et on paye une petite somme puis on en fabrique ce dont on a besoin pour les revendre.)

12. None uwo mwuga urabatunga ubu ko hari ibikoresho vyaje bigezweho ? (Arrivez –vous à subvenir à vos besoins vu qu’il y a eu des objets modernes qui vous concurrencent ? « Gushika ubu ndashobora gutunga umurango naho atari cane. Ivyo ncuze ndabigurisha mwisoko nkaronka udufaranga. Jewe nkoresha ivyo nicuriye ivyo bindi ntavyonzi ». (Jusqu’à présent j’arrive à subvenir aux besoins de la famille grâce à ce métier bien qu’il y a une diminution des demandes ...j’utilise mes propres objets, je ne connais pas ceux modernes.)

(Source : Réalisé par l’auteur à partir des données collectées)

V. DISCUSSION

Tenant compte des données recueillies lors de l’entretien, il importe de remarquer que les lances et les houes avaient une grande utilité dans la vie quotidienne de la société burundaise.

Les houes étaient utilisées dans les différents échanges tandis que les lances étaient utilisées à la chasse et pour la protection des ménages et du pays. Les réponses obtenues relatives aux questions 5 ,6 et 7 montrent bien que ces objets avaient un grand rôle.

D’autre part, ces objets symbolisaient le pouvoir et la respectabilité. Cela est confirmé dans la réponse à la question 8.

Cependant, dès l’arrivée des missionnaires au Burundi, l’utilisation de ces objets dans les échanges et les rituels avaient été interdite. Cela a affaibli économiquement les forgerons et le reste de la population. En réalité, l’arrivée des missionnaires évangélistes et les produits importés a eu

une triple conséquence dans le quotidien de la société burundaise qui se résume ainsi :

- Premièrement, l’appauvrissement, de plus en plus, non seulement des forgerons mais aussi du reste de la population du fait que les produits traditionnels leurs permettaient de subvenir à leurs besoins à travers les échanges des produits en nature et sans forcément recourir à l’argent ;
- Deuxièmement, la déperdition progressive du savoir-faire qu’avaient leurs aïeux dans l’extraction de la matière première ;
- Troisièmement, la perte de la réputation et de la position sociale des forgerons causées par l’abandon du métier.

L’exploration menée auprès de l’atelier NYABENDA a permis de soulever, que la forge représente, au jour d’aujourd’hui, un métier traditionnel résilient, mais qui court un risque grossier causé par l’importation des produits modernes se substituant petit-à-petit aux produits traditionnels locaux. Les forgerons font désormais face au défi relatif

à la moindre importance accordée par les citadins aux produits traditionnels au profit des produits modernes importés, ce qui induit un appauvrissement progressif de cette catégorie sociale.

Considérés autrefois non seulement comme un fabricant d'armes et de bijoux, mais aussi un fournisseur du matériel utilisable dans plusieurs domaines tels que les montures, le matériel de voyage, le matériel domestique ou en encore les instruments de la vie pastorale (Agabi et Hincker, 1998), les forgerons occupaient une place sociale indispensable au bon fonctionnement de la vie normale. Cette position sociale a été bien confirmée par M. Cyprien NYABENDA, qui considère que la lance et la houe sont des outils qui étaient utilisés dans les différents échanges sociaux pour tisser des liens familiaux et symbolisaient le pouvoir et le respect dans la société traditionnelle burundaise. Néanmoins, ce métier séculaire se voit disparaître avec l'avènement des produits modernes importés. Par ailleurs, les forgerons ne semblent pas assez outillés pour faire face à cette évolution.

CONCLUSION

Au Burundi, la société traditionnelle avait réussi à fabriquer d'une façon créative les objets dont elle avait besoin au quotidien. Certains étaient utilisés comme objets de première nécessité à l'instar de la houe qui a été utilisée dans le domaine de l'agriculture comme instrument servant à cultiver, semer les graines ou pour ramasser la récolte. La lance quant à elle ; considérée comme une arme légère, a toujours occupait une place

particulière dans la société burundaise, surtout que la dimension sécuritaire a été toujours présente dans la société burundaise et continue à l'être notamment au vu de la crise de 1972 qui fit la mort des dizaines de milliers de personnes.

Nous avons essayé, à travers l'exploration menée auprès de l'atelier de forge de NYABENDA de soulever les aspects utilitaires et symboliques de "la houe" et de "la lance" comme objets traditionnels fabriqués par les forgerons burundais. Nous avons pu confirmer, que l'artisanat traditionnel avait une place considérable dans la société burundaise, notamment avant l'arrivée des produits modernes importés. De la même façon, nous avons pu confirmer que la lance et la houe sont des objets qui étaient utilisés dans la vie quotidienne des burundais, et renvoyaient à une image de pouvoir et un certain statut social. Ils étaient utilisés dans les échanges "bien contre bien", dans la chasse ou encore comme moyen de protection.

Entre héritage ancestral et transition économique et sociale, les forgerons font face à un dilemme de par leur attachement à un métier qui devient de plus en plus rude mais très peu lucratif. L'importation de nouveaux produits induit forcément un changement de la structure de la consommation et par conséquent l'amenuisement des parts de marché, ce qui met le métier de la forge en jeu.

Des activités hétérogènes, éparpillement géographique, production limitée, difficulté d'écoulement de la production dans le marché locale, faiblesse des moyens et

d'outils de production, ou encore les difficultés de compétitivités et d'alignement avec les nouvelles exigences de marché sont les unes des lacunes du secteur d'artisanat au Burundi. Une situation qui appelle à une prise en main rapide par le gouvernement

par le biais de la mise en œuvre d'une politique permettant de palier aux difficultés du secteur, et surtout par l'adoption d'une approche capable de passer d'un artisanat de substitution à un artisanat de croissance.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Agabi, C., & Hincker, C. (1998). Forgerons. Encyclopédie berbère, (19), 2889-2897.

Anquetil, J. et al.(1982).Burundi : L'artisanat créateur . ACCT,Dessin Tolra,Paris 1982,72p.

Celis, G.(1989). La métallurgie traditionnelle au Burundi, au Rwanda et au Buha : Essai de synthèse, Anthropos, p.25-46.

Claude, F.(2009). Artisanat et politique économique, L'Harmattan, Vol.1, 2009 p.101-119.

De Maret, P.(1980). Ceux qui jouent avec le feu : la place du forgeron en Afrique centrale, Africa : Journal of the International African Institute, Vol.50, no 3, 1980, p.263-279.

Desmet, H., Lescouarch, L. & Pourtois, J.-P. (2010). Méthodes qualitatives, Cours, Licence de sciences de l'éducation, Cned, Université Lyon 2, Université de Rouen

Gagnon, Y. C. (2005). L'étude de cas comme méthode de recherche : guide de réalisation. PUQ.

Jean-Pierre,C.(1993).Burundi, histoire retrouvée, vingt-cinq ans de métier d'historien en Afrique,KARTHALA ,Edition.

Havrarimana , J. (2007). Symbolisme et message des Arts plastiques au Burundi : vannerie, poterie et fer forgé, Mémoire Université du Burundi, 52p.(document non publié) .

Kambou-Ferrand(éds.),Images d'Afrique et Science sociale. Les pays lobi,birifor,et dagara.Paris :Karthala/ORSTOM,1993,p.116-121.

Kwizera,C. (2015).Les enjeux de l'entreprenariat féminin en artisanat au Burundi. Mémoire, Université de Lyon2.127p.

Kwizera E.E. (2019), Diversification des opportunités économiques par la promotion des coopératives artisanales et l'accès aux marchés nationaux et internationaux, PNUD.

Mworoha,E.(1977).Peuples et rosi d'Afrique des Lacs. Le Burundi et les royaumes voisins au XIXe siècle. Broché.

Mworoha,E.Ndayishinguje,P. et je.(1982). Le Mwami dans l'ancien Burundi. Cultures. Dialogue entre les Peuples du Monde Paris, vol.8, no 1, p.146-165.

Ollomb, G.(1981). Quelques Aspects Techniques de la forge dans le bassin de l'Ogooué (Gabon), Anthropos, Vol.76,no 1/2,1981,p.50-56.

Romainville, M.(2013). De la forge ancestrale à la fonderie d'aluminium. Genèse et prime diffusion d'une activité artisanale en Afrique de l'Ouest, Cahier d'histoire de l'aluminium, vol.50, no 1, p.88-109.

Schneider, K.(1993). Le rôle du forgeron en cas de guerre. Fiéloux, Michel, Jacques Lombard & Jeanne-Marie Kambou-Ferrand (éds), Images d'Afrique et sciences sociales. Les pays lobi, birifor et dagara. Paris : Karthala/ORSTOM,p.116-121.

Schmidt, P., & Avery, D. H. (1978). Complex iron smelting and prehistoric culture in Tanzania. *Science*, 201(4361), 1085-1089.